

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8399780>

AUGUSTO CATTANEO

CHALCIDES OCELLATUS (FORSKÅL, 1775) (*Reptilia Scincidae*):
UNA PRESENZA INEDITA PER IL DODECANESO SETTENTRIONALE

RIASSUNTO

Si dà notizia del rinvenimento nell'isola egea di Lipsi (Dodecaneso settentrionale) di tre esemplari di *Chalcides ocellatus* (Forskål, 1775); la specie non era stata mai segnalata in precedenza per il Dodecaneso settentrionale. Inoltre vengono espresse considerazioni sull'eco-etologia di questo scinco e sui rapporti che esso stabilisce con altre specie di sauri che abitano l'area egea meridionale.

Parole chiave: *Chalcides ocellatus*, Isola di Lipsi, Dodecaneso settentrionale, prima segnalazione.

SUMMARY

Chalcides ocellatus (Forskål, 1775) (*Reptilia Scincidae*): *an unexpected presence for the Northern Dodecanese*. The discovery of three specimens of *Chalcides ocellatus* (Forskål, 1775) in the Aegean Island of Lipsi (Northern Dodecanese) is here reported for the first time. The species has not been previously documented from the Northern Dodecanese. Furthermore, considerations on the eco-ethology of this skink and on the relationships with other species of saurians inhabiting the southern Aegean area, are reported.

Key words: *Chalcides ocellatus*, Lipsi island, Northern Dodecanese, first record.

INTRODUZIONE

L'areale di *Chalcides ocellatus* comprende l'Asia sud-occidentale, l'Africa settentrionale e l'Europa meridionale. Specie politipica, è rappresentata in Grecia dalla forma nominale. In Grecia è presente nel Peloponneso nord-orientale, in Attica, in un'area ristretta del continente greco occidentale e su

alcune isole egee (si veda oltre). Alcune di queste terre abitate sono state colonizzate attraverso trasporto passivo ad opera dell'uomo (diffusione antropocora) (KORNILIOS *et al.*, 2010); in questo modo *Chalcides ocellatus* ha potuto raggiungere anche gli USA (GUNN *et al.*, 2012). In questa nota si dà notizia della presenza di questo Scincide anche nell'isola egea di Lipsi (Dodecaneso settentrionale).

MATERIALE E METODI

Per il materiale si veda oltre "Reperti". Da rilevare che, data la limitata estensione dell'isola di Lipsi (17 km²), le ricerche, condotte dal 15 aprile al 7 maggio 2023, sono state effettuate tutte senza l'ausilio di mezzi meccanici, cioè a piedi. Ciò ha consentito di rilevare fatti e situazioni che altrimenti sarebbero sfuggiti. Dopo essere stati misurati e fotografati i gongili raccolti sono stati rilasciati in loco. Data la loro vivacità, le foto non sono state scattate su terreno libero, ma è stato usato l'interno di un bidone arrugginito, trovato nei pressi.

REPERTI

Il 15 aprile 2023, in località "Eliporto" (37°17'31"N, 26°46'36"E; 60 m s.l.m.; circa un km ad est del porto), un individuo adulto di *Chalcides ocellatus* è stato sorpreso sotto una pietra piatta esposta al sole. Il microhabitat era costituito da pietre, ramaglia secca frammentata e scarti edilizi al confine con opera muraria e muro di cemento, situati sul bordo di strada rotabile (Fig. 1). L'esemplare riuscì a dileguarsi infossandosi nel substrato.

Il 16 aprile 2023, lungo la stessa strada rotabile di cui sopra, ad una distanza di circa 120 m dal sito del precedente gongilo, è stato trovato un secondo esemplare di *Chalcides ocellatus*, questa volta sotto una pietra più sviluppata in altezza, situata alla base di muro a secco (Fig. 2). L'individuo in questione, un maschio, era lungo 20 cm (coda 10,8 cm) e pesava 24 g (Fig. 3).

Il 22 aprile 2023, lungo la stessa strada, ad una distanza di circa 100 m dal sito dell'ultimo gongilo incontrato, è stato trovato un terzo esemplare di *Chalcides ocellatus*. Quest'ultimo gongilo, una femmina, era lungo 20 cm (coda 10,5 cm) e pesava 20 g; è stato trovato alzando una estesa pietra piatta. A differenza del precedente ha evacuato feci. A prescindere dalle dimensioni e dal sesso, peculiarità cromatiche lo distinguevano nettamente dal precedente (Fig. 4). In sintesi in un tratto di circa 220 m lungo il margine assoluto della stessa strada sono stati rinvenuti tre gongili.

Fig. 1 — Isola di Lipsi (Dodecaneso settentrionale): habitat di *Chalcides ocellatus* (ospitava il primo gongilo rinvenuto)/*Lipsi Island (Northern Dodecanese) habitat of Chalcides ocellatus (it housed the first discovered skink).*

Fig. 2 — Isola di Lipsi (Dodecaneso settentrionale): microhabitat di *Chalcides ocellatus* (ospitava il secondo gongilo rinvenuto)/*Lipsi Island (Northern Dodecanese) microhabitat of Chalcides ocellatus (it housed the second discovered skink).*

Fig. 3 — Esemplare di *Chalcides ocellatus* dell'isola di Lipsi (il secondo rinvenuto)/*Specimen of Chalcides ocellatus from Lipsi island (second finding)*.

Fig. 4 — Esemplare di *Chalcides ocellatus* dell'isola di Lipsi (il terzo rinvenuto)/*Specimen of Chalcides ocellatus from Lipsi island (third finding)*.

DISTRIBUZIONE NOTA DI *CHALCIDES OCELLATUS* NELLE ISOLE EGEE (TRA PARENTESI LA PRIMA CITAZIONE) (FIG. 5)

Isole Argo-saroniche: Salamina (BRINGSØE, 1985), Aegina (WETTSTEIN-WESTERSHEIMB, 1968), Metopi (BOETTGER, 1888), Poros (CLARK, 1967),

Fig. 5 — Distribuzione nota di *Chalcides ocellatus* nelle isole egee (in nero le isole abitate dallo Scincidae)/Known distribution of *Chalcides ocellatus* in the Aegean Islands (in black the islands inhabited by the skink).

Hydra (CLARK, 1967). Alcuni autori citano anche le isole di Moni, Angistri e Spetses (ad esempio DIMITROPOULOS & IOANNIDIS, 2002; VALAKOS *et al.*, 2008).

Cicladi: Macronissos (WERNER, 1937), Kea (BOETTGER, 1888), Spanopoula (GRILLITSCH & TIEDEMANN, 1984), Kythnos (ITESCU *et al.*, 2016), Syros (ROUSSOS & DENSMORE, 2014), Naxos (BELASEN *et al.*, 2012).

Dodecaneso: Lipsi (*present paper*), Kos (LAMBERT, 1970), Nisyros (CATTANEO, 2006), Rhodos (ERBER, 1868), Pentanissos (WETTSTEIN-WESTERSHEIMB, 1965), Karpathos (WETTSTEIN, 1953), Kasos (KORNILIOS & THANOU, 2016).

Altre isole: Euboea (BOETTGER, 1888), Chios (ANDERSON, 1898; l'attuale presenza a Chios andrebbe confermata, in quanto la specie da allora non vi è stata più segnalata), Kriti (BOETTGER, 1888), Dia (WETTSTEIN, 1953).

CONSIDERAZIONI

Chalcides ocellatus è una tipica specie criptozoica; essa frequenta terreni soffici, smossi e sabbiosi in cui si cela infossandosi velocemente. Durante la mia permanenza a Lipsi ho spesso notato autocarri provenienti da altre isole o dal continente che trasportavano ingenti quantità di terra, sabbia o altro materiale utile per lavori in muratura. È plausibile quindi ritenere che questo Scincide sia giunto a Lipsi passivamente veicolato da questi mezzi di trasporto. Probabilmente anche la sua presenza in altre isole egee (e non solo) può essere spiegata in questo modo. Del resto l'apparente, estrema localizzazione degli individui rinvenuti fa pensare ad un evento casuale mediato dall'uomo. Situazioni analoghe sono state registrate anche in altre isole egee: a Karpathos, nell'arco di ottanta anni, *Chalcides ocellatus* è stato trovato da tre ricercatori diversi (GHIGI, 1929; WETTSTEIN, 1953; CATTANEO, 2010) sempre nelle vicinanze di Pigadia, porto e capoluogo dell'isola; parimenti a Kasos la specie sembra localizzata nell'abitato di Fry, anch'esso porto e capoluogo dell'isola (KORNILIOS & THANOU, 2016). A conferma della tendenza che questo Scincide ha a localizzarsi merita riportare quanto sostiene CLARK (1989): "On the islands it is not common and sitings made by me were few and far between" [Nelle isole non è comune e le località da me registrate erano poche e lontane fra loro]. Ritengo che potrebbe essere sufficiente una sola femmina gravida per dar vita a nuclei di popolazione almeno temporaneamente circoscritti e localizzati (la specie è vivipara e le femmine possono produrre sino a venti piccoli ad ogni parto: SPEYBROECK *et al.*, 2016). Comunque, per quanto riguarda i gongili di Lipsi, tenendo conto che il Dodecaneso era collegato all'Asia Minore fino al Pleistocene medio (DERMITZAKIS, 1990), non è da escludere la possibilità di una popolazione relitta di origine asiatica. A questo proposito, sarebbe interessante poter verificare la presenza di *Chalcides ocellatus* anche nella vicina isola di Leros. Lipsi e Leros hanno una matrice geologica comune e la presenza in entrambe le isole di questo scinco potrebbe indicarne una comune derivazione. In ogni caso solo indagini genetiche potrebbero dirimere la questione.

A Kos e Rodi *Chalcides ocellatus* risulta simpatico con *Heremites auratus*, un altro Scincide dalle dimensioni simili a quelle del gongilo. La profonda, diversa ecologia delle due specie permette loro la coesistenza; *Chalcides ocellatus* si mostra difficilmente in superficie, collocandosi sotto pietre, materiale di scarto (soprattutto legnaceo), lettiere vegetali, bande metalliche (per lo più arrugginite), buchi nel terreno; *Heremites auratus* è più epigeo e ha atteggiamenti e comportamenti molto simili a quelli di un Lacertide (ad esempio, fuga veloce lungo una parete rocciosa verticale), tant'è che sembra evitare la stretta sintopia con *Anatololacerta pelasgiana*, una lucertola ampiamente

diffusa nel Dodecaneso meridionale e nel continente antistante e con la quale converge nel generale aspetto fenocromatico (CATTANEO, 2011b). Nella Turchia sud-occidentale ho potuto riscontrare personalmente che le località abitate da una specie non lo erano dall'altra (CATTANEO, 2011a) e nell'isola di Rodi tendevano a disporsi ad altezze diverse nello stesso microhabitat (più in basso *Heremites auratus*, più pesante, voluminoso e meno agile della lucertola) (CATTANEO, 2007). Queste strategie spaziali dovrebbero impedire la sovrapposizione di nicchia fra le due specie.

BIBLIOGRAFIA

- ANDERSON J., 1898. Zoology of Egypt. I. Batrachia and Reptilia. *Quaritch*, London, 371 pp.
- BELASEN A., LI B. & FOUFOPOULOS J., 2012. Geographic Distribution: *Chalcides ocellatus* (Ocellated skink). *Herpetol. Rev.*, Clovis, 43: 102.
- BOETTGER O., 1888. Verzeichniss der von Hrn. E. von Oertzen aus Griechenland und aus Kleinasien mitgebrachten Batrachier und Reptilien. *Sitzb. königl.-preuß. Akad. Wiss. Berlin*, 5: 139-186.
- BRINGSØE H., 1985. A check-list of Peloponnesian amphibians and reptiles, including new records from Greece. *Ann. Mus. Goulandris*, Kifissia, 7: 271-318.
- CATTANEO A., 2006. Contributo alla conoscenza dell'erpetofauna dell'isola egea di Nisyros (Dodecaneso) (Reptilia). *Naturalista sicil.*, Palermo, 30: 485-494.
- CATTANEO A., 2007. Appunti di erpetologia rodiota. *Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste*, 53: 11-24.
- CATTANEO A., 2010. Osservazioni sui Rettili delle isole egee di Karpathos e Kasos (Dodecaneso meridionale) (Reptilia). *Naturalista sicil.*, Palermo, 34: 29-47.
- CATTANEO A., 2011a. Osservazioni sull'erpetofauna dell'entroterra di Bodrum (Turchia sud-occidentale). *Boll. Soc. Naturalisti "Silvia Zenari"*, Pordenone, 35: 139-158.
- CATTANEO A., 2011b. Risultati di ricerche erpetologiche condotte nell'entroterra di Marmaris (Turchia sudoccidentale). *Naturalista sicil.*, Palermo, 35: 133-155.
- CLARK R.J., 1967. Herpetofauna of the islands of the Argo-Saronic Gulf, Greece. *Proc. Calif. Acad. Sci.*, San Francisco, 35: 23-35.
- CLARK R., 1989. A check list of the herpetofauna of the Argo-Saronic Gulf district, Greece. *Brit. Herp. Soc. Bull.*, London, 28: 8-24.
- DERMITZAKIS M.D., 1990. Paleogeography, geodynamic processes and event stratigraphy during the Late Cenozoic of the Aegean area. *Accad. Naz. Lincei*, Roma, 85: 263-288.
- DIMITROPOULOS A. & IOANNIDIS J., 2002. Goulandris' Natural History Museum: Reptiles of Greece and Cyprus [in Greek]. *KOAN*, Athens, 275 pp.
- ERBER J., 1868. Bericht über eine Reise nach Rhodus. *Verb. zool.-bot. Ges. Wien*, 18: 903-908.
- GHIGI A., 1929. Ricerche faunistiche nelle isole italiane dell'Egeo. Risultati generali e conclusioni. *Arch. zool. ital.*, Torino, 13: 293-354.
- GRILLITSCH H. & TIEDEMANN F., 1984. Zur Herpetofauna der griechischen Inseln Kea, Spanopoula, Kithnos, Sifnos, Kitriani (Cycladen), Alonissos und Piperi (Nördliche Sporaden). *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 86: 7-28.
- GUNN J., BOWKER R.W., SULLIVAN K.O. & SULLIVAN B.K., 2012. An Old World skink, *Chalcides ocellatus*, with a long history of anthropogenically assisted dispersal, now established in Mesa, Arizona, USA. *Herpetol. Rev.*, Clovis, 43: 551-553.
- ITESCU Y., SLAVENKO A., SCHWARZ R., MEIRI S. & PAFILIS P., 2016. A new island record for *Chalcides ocellatus* (Forskål, 1775) from Kythnos, Greece. *Herpetozoa*, Wien, 29: 98-100.

- KORNILIOS P., KYRIAZI P., POULAKAKIS N., KUMLUTAS Y., ILGAZ H., MYLONAS M. & LYMBERAKIS P., 2010. Phylogeography of the ocellated skink *Chalcides ocellatus* (Squamata, Scincidae), with the use of mtDNA sequences: A hitch-hiker's guide to the Mediterranean. *Mol. Phylogenet. Evol.*, Amsterdam, 54: 445-456.
- KORNILIOS P. & THANOU E., 2016. Two additions to the herpetofauna of Kasos (Aegean Sea, Greece) and the role of human-mediated dispersals. *Herpetol. Rev.*, Clovis, 47: 633-635.
- LAMBERT M.R.K., 1970. Notes on a collection and observations of amphibians and reptiles from S.W. Turkey. *Brit. J. Herpetol.*, London, 4: 129-134.
- ROUSSOS S.A. & DENSMORE L.D.III, 2014. Geographic Distribution: *Chalcides ocellatus* (Ocellated skink). *Herpetol. Rev.*, Clovis, 45: 91.
- SPEYBROECK J., BEUKEMA W., BOK B., VAN DER VOORT J. & VELIKOV I., 2016. Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe. *Bloomsbury*, London, 432 pp.
- VALAKOS E.D., PAFILIS P., SOTIROPOULOS K., LYMBERAKIS P., MARAGOU P. & FOUFOPOULOS J., 2008. The Amphibians and Reptiles of Greece. *Chimaira*, Frankfurt am Main, 463 pp.
- WERNER F., 1937. Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt des Peloponnes, der Insel Kithira und Euböa sowie der kleinen Inseln im saronischen Golf. *Sber. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., Abt. I*, 146: 135-153.
- WETTSTEIN O., 1953. Herpetologia aegaea. *Sitzb. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., Abt. I*, 162: 651-833.
- WETTSTEIN-WESTERSHEIMB O., 1965. Ergebnisse der von Dr. O. Paget und Dr. E. Kritscher auf Rhodos durchgeführten zoologischen Exkursionen. Teil XII. Amphibien und Reptilien. *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 68: 635-640.
- WETTSTEIN-WESTERSHEIMB O., 1968. Zoologische Aufsammlungen auf Kreta: Amphibien und Reptilien. *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 72: 405-408.